

19. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Proceedings Book of The 19th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب البحوث الكاملة للمؤتمر الدولي التاسع عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hanoo, Ender Eyüboğlu, Sami Baskın

04-08 Kasım/November 2025 - Antalya/Türkiye

ISBN: 978-625-92747-1-3

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 30.11.2025

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

19. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

Proceedings Book of 19th International Congress on Social Studies with Recent Research

كتاب البحوث الكاملة للمؤتمر الدولي التاسع عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler: *Hatem Fahd Hanoo, Ender Eyübođlu, Sami Baskın*

Ön Kapak Resmi: Photo by Brooke Cagle on Unsplash

Arka Kapak Resmi: Photo by Masjid Pogung Dalangan on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-92747-1-3

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok - Çayeli / Rize

Son Kilometre Teslimatın Lojistik Sistemler Üzerindeki Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Güngör

Giresun Üniversitesi, Giresun, Türkiye

Yüksek Lisans Öğrencisi Melisa Çat

Giresun Üniversitesi, Giresun, Türkiye

Yüksek Lisans Öğrencisi Abdallah Abukalloub

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde, Türkiye

Özet

Son kilometre teslimat, lojistik zincirinin dağıtım merkezinden nihai tüketiciye ulaşan son aşamasını tanımlamakta olup, tüm sürecin operasyonel olarak en karmaşık, maliyet yükü en yüksek ve çevresel etkisi en yoğun bölümüdür. E-ticaretin küresel ölçekteki hızlı yükselişi, tüketicilerin aynı gün veya aynı saat içinde teslimat beklentisi, adres doğruluğunun kritik önemi, kentsel bölgelerdeki yoğun trafik, park yeri kısıtları ve alıcıların adreste bulunmaması gibi faktörler, geleneksel teslimat modellerinin sürdürülebilirliğini imkânsız hale getirmektedir. Bu çalışma, son kilometre teslimat süreçlerinin lojistik sistemler üzerindeki çok boyutlu etkilerini kapsamlı biçimde ele almakta; operasyonel verimliliği, maliyet yapısını, müşteri memnuniyetini ve çevresel sürdürülebilirliği aynı anda incelemektedir. Geleneksel sabit rotalar ve insan gücü ağırlıklı yöntemlerin yetersiz kaldığı günümüzde, yapay zeka destekli dinamik rota optimizasyonu, gerçek zamanlı takip sistemleri, drone ve otonom teslimat araçları, mikro dağıtım merkezleri, akıllı paket dolapları ile toplu teslim noktaları gibi akıllı teknolojiler öne çıkmaktadır. Bu teknolojiler, teslimat süreçlerini daha hızlı, daha esnek ve daha güvenilir kılarken, karbon salımını azaltarak çevre dostu lojistik anlayışına önemli katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda dijital dönüşüm, teslimat başarısızlık oranlarını düşürmekte, operasyonel öngörülebilirliği artırmakta ve müşteri deneyimini üst düzeye taşımaktadır. Çalışma, kapsamlı literatür taraması, güncel sektör raporları ve detaylı sayısal verilerle desteklenmiştir. 2025 yılı itibarıyla lojistik sektöründe yaşanan teknolojik dönüşümün etkileri, somut bulgular eşliğinde ortaya konmuştur. Son kilometre süreçlerinde akıllı teknolojilerin yaygınlaşması, lojistik firmalarına rekabet avantajı kazandırmakta, maliyet-etkinlik dengesini iyileştirmekte ve sürdürülebilir bir lojistik ekosistemi inşa etmede belirleyici rol oynamaktadır. Bu dönüşüm, ekonomik verimliliğin yanı sıra çevresel ve toplumsal sorumluluk bilinciyle de şekillenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Son kilometre teslimat, rota optimizasyonu, dijitalleşme, gerçek zamanlı harita

The Impact Of Last-Mile Delivery on Logistics Systems

Asst. Prof. Dr. Ayşe Güngör

Giresun University, Giresun, Türkiye

Master's Student Melisa Çat
Giresun University, Giresun, Türkiye

Master's Student Abdallah Abukalloub
Niğde Ömer Halisdemir University, Niğde, Türkiye

Abstract

Last-mile delivery refers to the final stage of the logistics chain, from the distribution center to the end consumer, and is recognized as the most complex, operationally challenging, and cost-intensive phase of the entire process. The rapid global growth of e-commerce, consumers' expectations for same-day or even same-hour delivery, the critical importance of address accuracy, heavy urban traffic, parking constraints, and issues such as recipients not being present at the delivery address have rendered traditional delivery models unsustainable. This study comprehensively examines the multifaceted impacts of last-mile delivery processes on logistics systems, simultaneously addressing operational efficiency, cost structure, customer satisfaction, and environmental sustainability. In an era where conventional fixed-route and labor-intensive methods fall short, intelligent technologies such as artificial intelligence-supported dynamic route optimization, real-time tracking systems, drones and autonomous delivery vehicles, micro-distribution centers, smart lockers, and collective delivery points have come to the forefront. These technologies make delivery processes faster, more flexible, and more reliable while significantly reducing carbon emissions and contributing to an environmentally friendly logistics approach. At the same time, digital transformation lowers failed delivery rates, increases operational predictability, and elevates the customer experience to the highest level. The study is supported by an extensive literature review, current industry reports, and detailed numerical data. The effects of the technological transformation occurring in the logistics sector as of 2025 are presented with concrete findings. The widespread adoption of intelligent technologies in last-mile processes provides logistics companies with a competitive advantage, improves cost-effectiveness balance, and plays a decisive role in building a sustainable logistics ecosystem. This transformation is shaped not only by economic efficiency but also by environmental and social responsibility awareness.

Keywords: Last-mile delivery, route optimization, digitalization, real time map

Giriş

Son kilometre teslimat, ürünlerin dağıtım merkezlerinden nihai tüketicilere ulaştırıldığı lojistik sürecin son aşamasını kapsamlı bir şekilde ifade eder. Bu süreç hem operasyonel zorlukları hem de maliyetleri nedeniyle lojistik sistemlerin en karmaşık ve en maliyetli kısmı olarak öne çıkmaktadır. Özellikle büyük şehirlerde artan trafik yoğunluğu, park sorunu, zaman baskısı ve tüketici beklentilerindeki önemli değişimler, bu süreci daha da karmaşık ve yönetilmesi zor hale getirmektedir. Son yıllarda e-ticaret

hacmindeki hızlı ve sürekli artış, lojistik sektörünü yeniden şekillendirmiş; müşteriler, her geçen gün daha hızlı, esnek ve düşük maliyetli teslimatlar talep etmeye başlamıştır. Bu yükselen talepler, mevcut teslimat altyapılarının yetersizliğini açıkça ortaya koyarken, aynı zamanda lojistik firmalarını yeni çözüm arayışlarına yönlendirmiştir. Dijital teknolojilerin hızla gelişmesiyle birlikte, rota optimizasyon sistemleri, mikro dağıtım merkezleri, drone ve otonom araç gibi alternatif teslimat modelleri bu ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla sürekli olarak geliştirilmektedir. Bu çalışma, son kilometre teslimat sürecinin lojistik sistemler üzerindeki etkisini kapsamlı bir şekilde incelemekte; geleneksel yöntemlerin sınırlılıkları, teknolojik yeniliklerin sağladığı katkılar ve sürdürülebilirlik açısından önemli değerlendirmeler sunmaktadır. Amaç, lojistik sistemlerde hem verimliliği artıracak hem maliyetleri düşürecek hem de çevresel etkileri azaltacak etkili ve yenilikçi çözüm önerilerini ortaya koymaktır. Bu dinamik ve rekabetçi ortamda, lojistik firmalarının bu tür yenilikçi yaklaşımları benimsemesi, başarılarını sürdürebilmeleri için hayati öneme sahiptir.

Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Önemi

Bu araştırmanın amacı, son kilometre teslimat süreçlerinin lojistik sistemler üzerindeki etkilerini analiz ederek mevcut zorlukları ve modern çözümleri değerlendirmektir. E-ticaretin hızlı yükselişi, tüketici beklentilerini değiştirmiş ve geleneksel lojistik sistemlerin yetersiz kalmasına neden olmuştur. Çalışma, dijitalleşme, yapay zekâ tabanlı optimizasyon sistemleri ve alternatif teslimat yöntemleri gibi teknolojik çözümlerin verimliliğe katkısını incelemeyi hedeflemektedir. Araştırmada son kilometre teslimatın tanımı, tarihçesi ve farklı modelleri ele alınmış; e-ticaretin etkisi analiz edilmiştir. Geleneksel sistemlerin yetersizlikleri belirlenerek modern çözümlerle dönüşüm yolları incelenmiştir. Gerçek zamanlı veri kullanımı, rota optimizasyonu, insansız araçlar, mikro dağıtım merkezleri ve drone teknolojileri detaylı olarak araştırılmıştır. Bu çalışmanın önemi, lojistik sektörünün sürdürülebilirlik, hız, maliyet ve müşteri memnuniyeti gibi kriterlerle yeniden şekillendiği günümüzde, son kilometre teslimat süreçlerinin kritik rolünü belirlemesindedir. Araştırmanın, lojistik stratejilerinin geleceği açısından önemli olduğu düşünülmektedir.

Çalışmanın Yöntemi ve Yapısı

Bu çalışma, son kilometre teslimatın lojistik sistemler üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada nitel ve nicel yöntemler kullanılarak literatür taraması yapıldı ve sektörel gelişmeler analiz edildi. Öncelikle son kilometre teslimatın tanımı, tarihçesi ve bileşenleri ele alınarak e-ticaret ve tüketici beklentilerindeki değişim incelendi. Geleneksel teslimat sistemlerinin yetersizlikleri ve kentsel lojistikteki çevresel etkiler detaylandırıldı. Modern teknolojik çözümler ve alternatif teslimat modelleri üzerine odaklanıldı; dijitalleşme, yapay zeka destekli rota optimizasyonu ve gerçek zamanlı haritalama sistemleri değerlendirildi. Ayrıca sürdürülebilirlik açısından son kilometre teslimatın çevresel ve ekonomik etkileri tartışıldı. Makale, her bölümde teorik bilgiler ve güncel uygulamalarla desteklenmiş, veriler tablolar ve grafiklerle sunulmuştur. Çalışma, son kilometre teslimatın lojistik sistemler üzerindeki etkilerini bütüncül bir bakış açısıyla ele almayı hedeflemektedir.

1. Son Kilometre Teslimat Tanımı

Son kilometre teslimat, ürünlerin son alıcıya ulaşana kadar kat ettiği mesafenin son aşamasını ifade eder ve genellikle dağıtımın en zor ve maliyetli kısmıdır. Bu süreç, ürünlerin müşterinin kapısına ulaşmasını sağlar. Etkinliği, e-ticaretin yükselişiyle büyük önem kazanmıştır; günümüzde tüketiciler hızlı ve güvenilir teslimat beklemektedir. Firmalar, tüketici ihtiyaçlarını karşılama amacıyla çeşitli stratejiler geliştirmekte ve lojistik sistemleri optimize etmeye odaklanmaktadır (Güzel & Kavalcı, 2023). Teslimat yöntemleri, bölgesel farklılıklar, müşteri talepleri ve taşıma araçlarına bağlı olarak çeşitlenirken, yoğun trafik ve dar sokaklar gibi zorluklar da sürecin etkinliğini etkiler. Teknolojik gelişmeler, bu zorlukların üstesinden gelmede önemli bir

araç haline gelmiştir; akıllı taşımacılık sistemleri ve veri analitiği, süreçleri daha verimli hale getirmek için kullanılmaktadır. Tüketici memnuniyeti, son kilometre teslimatın başarısını artıran önemli bir faktördür (Vrhovac ve diğerleri, 2023).

1.2. Lojistik Sistemlerin Temel Bileşenleri

Lojistik sistemler, malzeme, bilgi ve finansal akışları yöneten entegre süreçlerden oluşur. Temel bileşenleri taşıma, depolama, envanter ve bilgi yönetimidir. Taşımacılık, ürünleri tedarikçiden son kullanıcıya ulaştırarak lojistiğin kritik aşamasını oluşturur. Karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu gibi ulaşım modları kullanılır (Köksu & Sayın 2024). Depolama, ürünlerin güvenli saklanması ve stok yönetimini kapsar. Envanter yönetimi, uygun stok seviyelerini sağlamak ve talep değişikliklerine hızlı cevap vermekte önemlidir. Bilgi yönetimi, süreçlerin koordinasyonu için veri toplama ve analiz faaliyetlerini içerir. Bu bileşenler, lojistik sistemin performansını etkileyerek müşteri memnuniyeti ve işletme rekabet gücünü artırır. Etkili bir sistemde bu bileşenlerin uyumlu çalışması, stratejik planlama ve uygulama sürecini gerektirir (Eğilmez, 2024).

1.3. Literatür Taraması

Woodard'ın 2013'teki literatür taraması, e-ticaretin Manhattan'da son kilometre teslimatlarının kent içi lojistik üzerindeki yükünü nasıl artırdığını ortaya koymaktadır. Trafik sıkışıklığı, park yeri eksikliği ve başarısız teslimatlar bu durumu olumsuz etkileyerek teslimat sürelerini uzatmakta ve hizmet kalitesini düşürmektedir. Alıcıların evde olmaması veya adres hataları, maliyetleri artırmakta. Artan hacim çevresel sorunlar da yaratmakta. Woodard, teslimat zamanlarının optimize edilmesi ve alternatif yöntemlerin uygulanması gerektiğini önermektedir. Gerçek zamanlı takip ve etkin iletişim çözümleri, Manhattan'da lojistiğin sürdürülebilirlik odaklı yeniden tasarlanmasını gerektirmektedir.

Ghajargar, Zenezini ve Montanaro'nun 2016 tarihli çalışması, ev teslimat hizmetlerindeki yenilikler ve yeni ihtiyaçları incelemektedir. E-ticaretin yükselişiyle tüketici beklentilerinin değiştiği ve teslimat hizmetlerinin esneklik, hız ve müşteri odaklılık gerektirdiği vurgulanmaktadır. Geleneksel teslimat modellerinin yetersiz kalması nedeniyle sektör yenilikçi çözümler arayışına girmiştir. Teslimat dolapları, esnek zamanlı teslimatlar ve takip sistemleri gibi yenilikler ön plandadır. Ayrıca, sürdürülebilirlik ve çevresel etkiler önem kazanmakta, bu da düşük emisyonlu araçların kullanımını teşvik etmektedir.

Harrington, Singh Srail, Kumar ve Wohlrab'ın 2016 tarihli çalışması, şehir içi son kilometre teslimat sistemlerinin tasarım kriterlerini çok paydaşlı bir bakış açısıyla incelemektedir. Kent içi lojistik sistemlerinin karmaşıklaşması, başarılı bir "last-mile" çözümünün lojistik firmaları, yerel yönetimler ve diğer paydaşlarla şekillendiğini göstermektedir. Verimlilik, esneklik, çevresel sürdürülebilirlik gibi kriterler ön plandadır. Altyapı kısıtlamaları ve trafik yoğunluğu geleneksel sistemleri zorlarken, mikro-depolama ve elektrikli araçların önemi vurgulanmaktadır.

Tob-Ogu, Kumar, Cullen ve Ballantyne'nin 2018 tarihli çalışması, kara yolu taşımacılığının çevresel ve toplumsal dışsallıklarını yönetmeye yönelik sürdürülebilirlik müdahale mekanizmalarını incelemektedir. Karbon emisyonları, trafik sıkışıklığı ve hava kirliliği gibi olumsuz etkileri azaltmak için uygulanan stratejiler arasında düşük emisyon bölgeleri, alternatif yakıtlı araçlar ve teknoloji destekli çözümler bulunmaktadır. Çalışma, sürdürülebilir taşımacılık politikalarının etkinliğinin iş birliği ve kamu politikalarıyla desteklenmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Allen ve arkadaşlarının (2018) çalışması, e-ticaretin Londra'daki şehir içi hafif ticari araç faaliyetleri üzerindeki etkisini incelemektedir. Çevrimiçi alışverişin, şehir içi teslimat trafiğini artırdığı; bu durumun trafik yoğunluğu, park yeri problemleri ve çevresel etkiler gibi sorunları beraberinde getirdiği

belirtilmektedir. Araştırmalar, e-ticaretin teslimat frekansını artırırken, birim başına teslimat miktarını azalttığını ortaya koymaktadır. Bu durum, daha fazla aracın yola çıkmasına ve karbon emisyonlarının artmasına yol açmaktadır. Sürdürülebilir teslimat süreçleri için mikro konsolidasyon merkezleri, zaman pencereci teslimatlar ve alternatif araç kullanımı gibi stratejilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Bates ve çalışma arkadaşlarının (2018) "Transforming Last-Mile Logistics" adlı çalışması, son kilometre teslimatlarının sürdürülebilirliğini artırmak için dijital teknolojiler ve insan-merkezli tasarımı inceliyor. Literatür taraması, teslimat süreçlerindeki çevresel ve operasyonel sorunlara, özellikle şehir içi trafik, karbon emisyonu ve teslimat verimsizliklerine dikkat çekiyor. Araştırmalar, teslimatların optimizasyonu ve alternatif noktaların kullanımının önemini vurgularken, çok paydaşlı iş birlikleri ve dijital platformların sürdürülebilirliği artırabileceğini belirtiyor.

Ranieri, Digiesi, Silvestri ve Roccotelli'nin (2018) çalışması, son kilometre lojistiğinde yenilikçi uygulamaların dışsal maliyetlerini azaltma potansiyelini inceler. Artan kentsel teslimat hacimleri, trafik sıkışıklığı, gürültü, hava kirliliği ve karbon emisyonları gibi olumsuz dışsal etkileri tetiklemektedir. Mikro dağıtım merkezleri, elektrikli araçlar, kargo bisikletleri gibi inovasyonlar bu sorunları hafifletir. Bu çözümler çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği de destekler.

Bates ve arkadaşlarının (2018) çalışması, bilgi ve iletişim teknolojilerinin (ICT) son kilometre lojistiğinde sürdürülebilirliği artırma rolünü inceliyor. Artan e-ticaretle kent içi teslimat süreçlerinin karmaşıklaştığı ve çevresel etkileri azaltmak için dijital çözümlere ihtiyaç duyulduğu vurgulanıyor. Veri analitiği, gerçek zamanlı takip sistemleri ve rota optimizasyonunun önemi ortaya konuyor. Ayrıca, sürdürülebilir dönüşüm için insan odaklı tasarım ve kullanıcı davranışlarının da dikkate alınması gerektiği belirtiliyor.

Sonneberg, Leyerer, Kleinschmidt, Knigge ve Breitner'in (2019) çalışması, otonom insansız kara araçlarının (UGV) şehir içi lojistikte son kilometre teslimatlarını nasıl optimize edebileceğini incelemektedir. Literatür taraması, teslimat talepleri ve trafik sıkışıklığı gibi sorunların otonom araçlarla aşılabileceğine dikkat çekmektedir. Bu teknolojilerin teslimat maliyetlerini düşürme ve çevresel etkileri azaltma potansiyeli vardır. Rota planlaması ve entegrasyon gibi teknik zorluklar da ele alınmaktadır. Çalışma, bu yaklaşımın sürdürülebilir teslimat sistemleri geliştirmeye olanak sağladığını göstermektedir.

Figliozzi'nin (2020) çalışması, otonom hava ve kara araçlarının market teslimatlarında karbon emisyonlarını azaltma potansiyelini incelemektedir. Artan araç trafiği ve çevresel etkilerin azaltılmasının önemi vurgulanmaktadır. Otonom araçlar, rota optimizasyonu ve enerji verimliliği ile karbon ayak izini düşürebilir. Drone kullanımı teslimat sürelerini kısaltırken, kara araçları daha esnek teslimat imkânı sunmaktadır. Çalışma, bu teknolojilerin sürdürülebilir şehir lojistiği için önemli bir çözüm sunduğunu göstermektedir.

Correia, Teixeira ve Marques'in (2021) çalışması, "Last-Mile-as-a-Service (LMaaS)" kavramını tanıtarak son kilometre teslimatlarını dönüştürmeyi amaçlayan bir modeli incelemektedir. Artan tüketici beklentileri nedeniyle esnek ve dijital teslimat çözümlerine duyulan ihtiyaç vurgulanmaktadır. LMaaS, lojistik sağlayıcıların hizmetlerini birleştirerek hızlı, maliyet etkin ve çevre dostu teslimat seçenekleri sunmayı hedefler. Bu model, tedarik zinciri yönetiminde şeffaflık ve iş birliği sağlayarak sürdürülebilir kentsel lojistiğe katkıda bulunabilir.

Sun, Yu, Solvang, Wang ve Wang'ın (2022) çalışması, 2012-2020 yılları arasında endüstri 4.0 teknolojilerinin sürdürülebilir lojistik uygulamalarındaki kullanımını incelemiştir. Literatürde, nesnelerin interneti (IoT), büyük veri analitiği, yapay zeka gibi teknolojilerin lojistik süreçlerin verimliliğini artırmada çevresel etkileri azalttığı vurgulanmaktadır. Özellikle son kilometre teslimatlarda, bu teknolojilerin operasyonları optimize etme ve karbon ayak izini düşürme potansiyeli olduğu belirtilmektedir. Çalışma, gelecekte veri entegrasyonu ve çok paydaşlı iş birliği fırsatları sunduğunu ortaya koymaktadır.

Punam ve Archetti'nin (2023) çalışması, şehir içi son kilometre teslimatlarında kamu ulaşım sistemlerinin kullanılmasına dair yenilikçi bir yaklaşımı sunmaktadır. Literatürde, artan kentsel nüfus ve trafik sıkışıklığı nedeniyle geleneksel teslimat yöntemlerinin sürdürülebilirliği sorgulanmaktadır. Kamu taşıma araçlarının son kilometre lojistiğinde kullanımı, trafik yükünü azaltma, karbon emisyonlarını düşürme ve maliyetleri minimize etme potansiyeline sahip bir alternatif olarak öne çıkmaktadır. Çalışma, karmaşık rota planlama problemlerini parçalara ayırarak çözümleyen bir dekompozisyon yöntemi önermektedir. Bu yaklaşım, şehir içi lojistikte kamu ulaşımının entegrasyonuna önemli katkı sağlamaktadır.

García-Retuerta'nın (2023) çalışması, son kilometre teslimatlarda (LMD) karşılaşılan zorlukları ve çözüm önerilerini inceliyor. Şehir içi trafik yoğunluğu, yüksek teslimat maliyetleri, çevresel etkiler ve artan müşteri beklentileri gibi sorunlar öne çıkıyor. Çalışma, akıllı mobilite çözümleri geliştirilmesi gerektiğini vurgularken, yapay zeka destekli rota optimizasyonu, otonom araçlar ve çok modlu taşımacılık sistemlerinin entegrasyonuna odaklanıyor. Yenilikçi stratejilerle LMD süreçlerinin daha verimli ve çevre dostu hale getirilmesi öneriliyor.

Rakibul ve Guo'nun (2023) çalışması, elektrikli yük araçlarının filo yönetimi ve şarj istasyonu planlamasına odaklanan kapsamlı bir literatür derlemesidir. Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla, etkin şarj altyapısının kurulması ve filo operasyonlarının optimize edilmesi sürdürülebilir taşımacılık için kritik bir öneme sahiptir. Şarj istasyonlarının konumlandırılması, şarj sürelerinin yönetimi ve enerji tüketiminin minimize edilmesi gibi konular vurgulanmaktadır. Ayrıca rota optimizasyonu ve enerji verimliliği sağlama yöntemleri de geniş yer bulmaktadır. Çalışma, elektrikli yük araçları için entegre planlamanın gelecekte büyük önem taşıdığını göstermektedir.

1.4. Son Kilometre Teslimatın Tarihçesi

Son kilometre teslimat uygulamaları, 19. yüzyıl sonlarında endüstriyel devrimle başlamıştır. Kentlerde artan nüfus ve ticari faaliyetler, ürünlerin hızlı ulaşımını zorunlu kılmıştır. İlk yöntemler atlı arabalar ve bisikletler ile yapılırken, 20. yüzyılın başında motorlu taşıtların kullanılmasıyla değişim yaşanmıştır (Kömürlü, 2024). II. Dünya Savaşı sonrasında şehirleşme hızlanmış, teslimat sistemleri optimize edilmiştir. 1980'lerde telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri lojistik sistemleri entegre hale getirmiştir. E-ticaretin yaygınlaşması, son kilometre teslimatında yenilikler getirmiştir. Günümüzde otomasyon ile süreçler daha hızlı, verimli ve müşteri odaklı yürütülmekte, bu da rekabeti artırmaktadır (Harmon, 2025).

1.5. Son Kilometre Teslimat Modelleri

Son kilometre teslimat modelleri, genel olarak farklı ihtiyaçlara ve koşullara bağlı olarak çeşitlenmektedir. Bu modeller, teslimatın yapıldığı bölge, müşteri beklentileri, maliyet ve zaman gibi faktörlere göre şekillenir. (Kolas, 2021). Temel olarak, bireysel teslimat, toplu teslimat ve hibrid modeller olarak üç ana gruba ayrılabilir (Çetin, 2024). Bireysel teslimat modelleri, genellikle e-ticaret firmaları tarafından benimsenir ve ürünlerin doğrudan tüketicilere ulaştırılmasını sağlar (Jungleworks, 2025) Toplu teslimat modelleri bir diğer adıyla da geleneksel teslimat modeli ise, belirli bir bölgedeki birçok müşteriye aynı anda teslimat yapmayı hedefler ve genellikle perakende sektörü için uygun bir yöntemdir (Arrow Truck Sales, 2023). Ayrıca son kilometre teslimat toplam dağıtım maliyetlerinin yaklaşık %53 oluşmaktadır (Statista Research Department, 2024)

Tablo 1: Son Kilometre Teslimatının Yüksek Maliyeti ve Verimsizliği

Kaynakça: (Statista Research Department, 2024)

Hibrid modeller ise, her iki yöntemi birleştirerek esnek bir teslimat süreci sunar (Farooq, Samouh, Gluza, Djavadian, & Meshkani, 2020).

Sonuç olarak, Covid-19 öncesinde yükselen teslimat sektöründe, salgınla hizmet talebi arttı. Ancak, lojistik maliyetlerin %45'ini oluşturan 'son mil' teslimatı şirketler için yük getirmekte. Bu çalışmada, hibrit bir son mil teslimat modeli öneriliyor. Dron teslimatları yılda %45 büyürken, hibrit model geleneksel yöntemlere göre %70 daha hızlı ve %60 daha ucuz. Düzenleyici zorluklar olsa da, teknoloji gelişmeleri ve büyük perakendecilerin ilgisi onay sürecini olumlu etkiliyor. Drone kullanımı da çevresel avantajlar sunarak ESG trendleriyle uyumlu (Tezei ve diğerleri, 2024).

2. E-Ticaretin ve Tüketici Beklentilerinin Değişimi

2024 yılı itibarıyla dünya genelinde e-ticaret hacminin yaklaşık 6.09 trilyon ABD doları seviyesine ulaştığı tahmin edilmektedir. Bu önemli rakam, 2023 yılına göre %8.4'lük bir artışı göstermektedir. Özellikle Çin ve Amerika Birleşik Devletleri, küresel e-ticaret satışlarının büyük bir kısmını büyük ölçüde oluşturmaktadır (Lin, 2024). Aynı dönemde, küresel son kilometre teslimat pazarının büyüklüğü yaklaşık olarak 161,20 milyar Amerikan doları (USD) ulaşmıştır. Bu pazarın, 2025 yılı içinde 176,99 milyar USD'ye ulaşması beklenmektedir. Ayrıca, 2033 yılına kadar pazarın yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) %9,8 seviyesinde sürdürülecek ve böylelikle pazarın toplam büyüklüğünün 373,92 milyar USD seviyesine ulaşması öngörülmektedir. Bu büyüme, artan e-ticaret alışverişlerinin ve hızlı teslimat taleplerinin sonucunda ortaya çıkmaktadır (Straits Research, 2025).

Türkiye'de ise 2023 yılında e-ticaret hacminin 1.85 trilyon TL'ye (yaklaşık 79.4 milyar ABD doları) ulaşmış olduğu belirtilmekte ve bu durum, bir önceki yıla göre %115.5 oranında bir artış göstermiştir. 2024 yılı için ise bu rakamın 109.4 milyar ABD doları seviyesine çıkması beklenmektedir. E-ticaretin dünya ekonomisindeki etkisi giderek artmakta ve ticaretin geleceği için önemli bir gösterge haline gelmektedir. Bu bağlamda, e-ticaret platformları ve çevrimiçi alışverişin yaygınlaşması, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını ciddi anlamda değiştirmiştir (TRT World, 2024).

Hızlı teslimatın müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisi, son adım teslimatın müşteri memnuniyetinde önemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. Zamanında ve güvenilir teslimat, memnuniyeti artırmaktadır (Fulfillment Hub USA, 2024). Ayrıca, kanal entegrasyonunun zamanında teslimat üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı etkisi olduğu belirlenmiştir (Dündar & Öztürk, 2023). Çevre bilinci artışıyla birlikte, sürdürülebilir paketleme ve lojistik talepleri de yükselmektedir (Makropack Makina, 2024). 2022'de yapılan bir araştırma, tüketicilerin %70'inin çevre dostu paketleme kullanan markaları tercih ettiğini göstermektedir (OPLOG, 2023). Dijitalleşmenin hızla artmasıyla, mobil cihazlardan yapılan alışveriş oranları dünya genelinde önemli bir artış göstermektedir. 2024'te mobil e-ticaret satışlarının 2,52 trilyon Amerikan dolarına ulaşması bekleniyor (Dube, 2024). Bu, perakende e-ticaret satışlarının yaklaşık %72,9'unu oluşturacaktır (Kewlani, 2024). 25-34 yaş grubundaki kullanıcıların mobil alışveriş ilgisi %72'dir (Chandrasekaran, 2024).

3. Geleneksel Teslimat Sistemlerinin Yetersizlikleri

Geleneksel teslimat sistemleri, günümüzün hızla değişen tüketici taleplerine yanıt vermekte yetersiz kalmaktadır. Bu sistemler genellikle manuel planlama ve yönetim süreçlerine dayanmakta, bu da verimliliği olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum, özellikle büyük şehirlerde, teslimat süreçlerinde yaşanan gecikmelere sebep olmaktadır (Ercik & Çoban, 2023). Örneğin, birçok teslimat firması, sadece belirli saat dilimlerinde hizmet verebildiği için, acil ihtiyaçların karşılanmasını zorlaştırmaktadır. Ayrıca, dağıtım ağı optimizasyonu eksikliği, aynı gün teslimat gibi rekabetçi taleplere yanıt verememektedir. Bu yetersizlikler sonucunda, tüketicilerin memnuniyetsizliği artmakta ve firmaların itibarları zarar görmektedir (İşcan, 2024).

3.1. Kentsel Lojistikte Çevresel Etkiler

Kentsel lojistik uygulamaları, çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli etkilere sahiptir. Teslimat araçlarının yaygın kullanımı, hava kirliliği ve gürültü kirliliği gibi sorunları beraberinde getirmektedir. Özellikle dizel yakıtla çalışan araçlar, sera gazı emisyonlarına önemli ölçüde katkıda bulunmakta, bu da iklim değişikliği üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır (Akben & Mızrak, 2021). Ayrıca, şehir merkezlerinde sık sık meydana gelen trafik sıkışıklığı, enerji israfına yol açmakta ve kaynakların verimli kullanımını engellemektedir. Çeşitli çalışmalar, kentsel lojistikteki bu çevresel etkilerin azaltılabilmesi için elektrikli ve alternatif yakıtlı araçların kullanımının artırılması gerektiğini önermektedir. Böylece hem karbon salınımı düşürülecek hem de şehir içi hava kalitesi iyileştirilecektir. Bu bağlamda, sürdürülebilir lojistik çözümlerinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi, hem taşıma maliyetlerini azaltacak hem de çevresel etkileri minimuma indirecektir (Korucuk, 2021).

Son kilometre teslimatı, lojistik süreçlerin en pahalı aşamalarından biri olarak öne çıkmakta olup, toplam teslimat maliyetlerinin yaklaşık %53'ünü oluşturmaktadır. Bu yüksek maliyet, yoğun ve karmaşık trafik koşulları, dar ve sınırlı sokaklar ile müşteri taleplerinin artması gibi birçok faktörden kaynaklanmaktadır. Özellikle şehir merkezlerinde teslimat yapmak, daha fazla ek maliyet ile zaman kaybına yol açmakta ve bu durum, işletmelerin verimliliğini olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla, son kilometre teslimatının yönetimi hem maliyetleri düşürmek hem de müşteri memnuniyetini artırmak açısından büyük bir önem taşımaktadır (Shankar, 2025).

Aşağıdaki tabloda, geleneksel teslimat yöntemleri ile son kilometre teslimat çözümleri temel kriterler üzerinden karşılaştırılmıştır. Geleneksel yöntemler genellikle manuel süreçlere dayanmakta, bu da teslimat süresinin uzamasına, maliyetlerin artmasına ve çevresel etkilerin çoğalmasına neden olmaktadır. Buna karşın, son kilometre teslimat çözümleri, yapay zekâ destekli sistemler, rota optimizasyonu, elektrikli araçlar ve gerçek zamanlı takip teknolojileri sayesinde hem operasyonel verimliliği artırmakta hem de çevresel

sürdürülebilirliği desteklemektedir. Ayrıca, bu yeni nesil çözümler tüketicilere daha hızlı ve şeffaf bir teslimat deneyimi sunarak memnuniyeti artırmaktadır. Lojistik sektöründe yaşanan dijital dönüşüm, özellikle son kilometre teslimat süreçlerinde belirginleşmekte ve sektörün geleceğini şekillendirmektedir.

Tablo 2. Geleneksel Teslimat Yöntemleri ile Son Kilometre Teslimat Çözümlerinin Karşılaştırılması

Kriter	Geleneksel Teslimat Yöntemleri	Son Kilometre Teslimat Çözümleri
Teslimat Süresi	Daha uzun ve belirsiz	Daha kısa, gerçek zamanlı takip imkânı
Maliyet	Yüksek yakıt ve iş gücü maliyeti	Rota optimizasyonu ve otomasyon ile maliyet düşüşü
Çevresel Etki	Yüksek karbon salımı	Elektrikli araçlar ve optimizasyon ile düşük salım
Teknoloji Kullanımı	Sınırlı veya manuel süreçler	Yapay zekâ, IoT, veri analitiği destekli sistemler
Sürdürülebilirlik	Uzun vadede sürdürülemez	Sürdürülebilir şehir lojistiğine katkı sağlar
Tüketici Memnuniyeti	Teslimatta belirsizlik	Hızlı, zamanında ve şeffaf teslimat deneyimi

Kaynakça:(Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret, 2024; Badrinarayanan, 2024; Garus vd., 2024).

4. Modern Yaklaşımlar ve Teknolojik Çözümler

Son kilometre lojistik, günümüz pazarında hızlı ve etkili teslimat talepleriyle beraber modern yaklaşımlar ve teknolojik çözümlerle şekillenmektedir. Bu bağlamda, inovatif lojistik stratejileri, geleneksel yaklaşımların ötesine geçerek müşteri beklentilerini karşılamayı hedeflemektedir (Eğilmez, 2024). Örneğin, verimliliği artırmak üzere geliştirilen akıllı algoritmalar ve veri analiz araçları, teslimat sürelerini optimize etmekte ve maliyetleri düşürmektedir. Ayrıca, gerçek zamanlı izleme sistemleri sayesinde tüketiciler, siparişlerinin durumunu anlık olarak takip edebilmektedir. Teknolojinin etkisi, sadece izleme ve analizle sınırlı kalmayıp, otomasyon ve otonom araçların entegrasyonu ile de kendini göstermektedir (Kanduz, 2023). Otonom teslimat araçları, trafik ve altyapı sorunlarını minimize ederek, zamanlama hassasiyetini artırırken, iş gücü maliyetlerini de azaltmaktadır. Bununla birlikte, mobil uygulamalar üzerinden yapılan siparişler, kullanıcı deneyimini artırarak, hızlı geri bildirim mekanizmalarıyla da akıllı tüketici ilişkileri kurmaktadır. Tüm bu modern yaklaşımlar, çevre dostu çözümler geliştirme çabasını da içererek, yeşil lojistik uygulamalarına zemin hazırlamaktadır. Dolayısıyla, son kilometre lojistikte, teknolojinin modern çözümleri ile entegre bir yapı oluşturulmakta ve sürdürülebilir bir gelecek için adımlar atılmaktadır (Tektaş, 2021).

4.1. Dijitalleşme ve Rota Optimizasyonu

Dijitalleşme, lojistik sektöründe süreçlerin daha verimli yönetilmesini sağlamaktadır (Çerçi, 2024). Rota optimizasyonu, bu dönüşümün temel unsurlarındandır. Akıllı algoritmalar, veri analizi ile en uygun rotaları belirlerken, teslimat sürelerini kısaltmaktadır (Lobitek Yazılım A.Ş., 2024) GPS ve harita yazılımları, sürücülerin trafik durumu ve yol koşullarını dikkate alarak en verimli yolu bulmalarına yardımcı olmaktadır. Ayrıca, müşteri talepleri hızlı bir şekilde karşılanmakta ve teslimat süreçleri daha şeffaf hale gelmektedir. Lojistik firmaları, siparişten teslimata kadar süreçleri daha iyi takip edebilmekte ve müşteri memnuniyetini

artıracak çözümler geliřtirmektedir (Kumař, 2024). Rota optimizasyonu ile gereksiz yakıt tüketimi azalırken, karbon salınımı azaltılmakta ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanmaktadır (Güngörmez, 2024).

Tablo 3: Dijitalleşme ve Rota Optimizasyonu Verileri

Konu	Veri / Bilgi	Kaynak
Dijital Dönüşüm Pazarı	Küresel dijital dönüşüm pazar büyüklüğü 2024 yılında 1,18 trilyon USD olarak tahmin edilmektedir. 2024-2034 yılları arasında yıllık %24,68 büyüme beklenmektedir.	(Precedence Research, 2025).
Yapay Zekâ Benimseme	Dijital dönüşüm projelerinde yapay zeka kullanım oranı son bir yılda %35 artmıştır.	(Lindner, 2025).
Bulut Bilişim Kullanımı	Dijital dönüşüm süreçlerinde bulut bilişim kullanımı organizasyonların %81'inde görülmektedir.	(Lindner, 2025).
Siber Güvenlik Yatırımları	Şirketlerin %58'i dijital dönüşüm sürecinde siber güvenlik önlemlerini artırmıştır.	(Lindner, 2025).
Veri Analitiği ve IoT	Veri analitiği %42 oranında, IoT teknolojileri ise %69 oranında dijital dönüşümde önceliklidir.	(Lindner, 2025).
Kültürel Değişim ve Eğitim	Dijital dönüşüm süreçlerinde %80 oranında kültürel değişim yaşanmış, %76 oranında çalışanlar yeniden eğitilmiştir.	(Lindner, 2025).
Uber Freight- Boş Kamyon Azaltma	ABD otoyollarında yapay zeka destekli rota optimizasyonu boşta giden kamyon oranını %10-15 oranında azaltmıştır.	(Villano, 2025).
Uber Freight- Müşteri Hizmetleri	Yapay zeka destekli müşteri hizmetleriyle bekleme süreleri 5 dakikadan 30 saniyeye düşürülmüştür.	(Villano, 2025).

4.2. Gerçek Zamanlı Haritalama, Yapay Zekâ Tabanlı Optimizasyon Sistemleri

Gerçek zamanlı haritalama, anlık dijital haritayı çıkarma işlemidir. Bu teknoloji robotik, otonom araçlar ve akıllı şehirlerde önemlidir. Sensör verileri (LIDAR, radar, kamera) ile çevre modelleme sürekli güncellenir (Mukundan ve diğerleri, 2025).

Yapay zeka tabanlı optimizasyon sistemleri, karmaşık problemlerde makine öğrenimi ve derin öğrenme gibi yöntemlerle en iyi çözümü bulur. Bu sistemler, üretim ve lojistik gibi alanlarda verimliliği artırır (Aylak & Oral, 2021).

4.3. Yapay Zeka Destekli Optimizasyon ve Gerçek Zamanlı Dijital Harita Verileri

Dijital Harita Pazarı (2024): 2024 yılında küresel dijital harita sektörü yaklaşık 28,6 milyar USD büyüklüğünde olup, 2033 yılına kadar 83,8 milyar USD seviyesine çıkması tahmin edilmektedir. Bu büyüme, yılda ortalama %14,9'lük bileşik büyüme oranını göstermektedir (DataHorizon Research, 2025).

Mobil Haritalama Pazarı (2024): Mobil haritalama sektörü, 2024 yılında yaklaşık 40,6 milyar USD değerindedir ve 2033 yılına kadar 118,6 milyar USD seviyesine yükselmesi beklenmektedir. Bu büyüme, yıllık ortalama %12,52'lik bir bileşik büyüme oranını (CAGR) işaret etmektedir (IMARC Group, 2025).

Harita İzleme Pazarı (2024): 2024 yılında harita izleme sektörü yaklaşık 24,21 milyar USD değerindedir. Bu sektörün, gelecek 2033 yılına kadar 69,89 milyar USD seviyesine yükselmesi beklenmektedir. Bu olumlu gelişme, aynı zamanda yıllık ortalama %12,5'lik bileşik büyüme oranına işaret etmektedir. Bu yüksek büyüme oranı, harita izleme teknolojilerinin ve uygulamalarının öneminin arttığını göstermektedir (Business Research Insights, 2025).

Yapay Zeka Pazarı: Küresel yapay zeka sektörü, 2024'te yaklaşık 6,0 milyar USD değerinde olup, 2033'te 15,7 milyar USD'ye ulaşması bekleniyor. Bu, yıllık %12,73'lük bir bileşik büyüme oranına işaret ediyor. (IMARC Group, 2024). 2025'ten 2032'ye kadar pazarın %29,2 oranında büyüyerek 100 milyar USD'yi geçmesi öngörülüyor. Yapay zeka, sağlık, finans ve otomotiv gibi sektörlerde devrim yaratıyor ve işletmelerin verimliliğini artırma potansiyeline sahip. Bu talebi artırarak sektörün büyümesine katkı sunacaktır (Fortune Business Insights, 2025).

4.4. Alternatif Teslimat Modelleri: Mikro Hub, İnsansız Araç ve Drone

Mikro hub, şehir içi lojistikte kullanılan, genellikle küçük ölçekli depolama ve dağıtım noktalarıdır. Bu tür yapılar, ana depo veya dağıtım merkezi ile son teslim noktası arasında önemli bir ara aşama olarak görev yapar. Bu küçük merkezler, yoğun şehir içi bölgelerde hızlı ve esnek teslimat imkânı sağlar ve bu sayede, şehir içindeki malzeme akışını daha verimli hale getirir. Özellikle e-ticaretin sürekli artışı ile mikro hub'lar, son kilometre teslimatında verimliliği artırmak için giderek daha fazla tercih edilmektedir (Urban Freight Lab, 2020).

Teslimat Süreleri

Seattle Neighborhood Hub Projesi: Urban Freight Lab tarafından yürütülen bu çarpıcı ve yenilikçi pilot projede, geleneksel kamyon ile yapılan teslimatlara kıyasla e-kargo bisikletleri kullanılarak teslimat sürelerinde %30'a kadar kayda değer bir azalma sağlanmıştır. Bu geliştirme, modern şehirlerin ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla yapılmış olup, ulaşım alanında sürdürülebilir bir yaklaşımın benimsendiğini göstermektedir (Urban Freight Lab, 2021).

Teslimat Verimliliği

UPS'in Hamburg'daki Mikro Hub Projesi: UPS'in Hamburg şehrinde uyguladığı mikro hub modeli, şehir merkezindeki 7-10 adet aracı trafikten çıkarmayı başarmış ve sonuç olarak karbon emisyonlarını %70 oranında azaltmıştır. Bu etkileyici sonuç, çevre dostu lojistik çözümlerinin önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir (Norman, 2021).

Madrid'deki Mikro Hub Uygulaması: Madrid'de kurulan mikro hub, teslimat mesafelerini %33 oranında kısaltmış ve bunun yanı sıra lojistik verimliliği önemli ölçüde artırmıştır.

Şehir İçi Rotalar

Madrid LEAD Living Lab: Madrid'deki Plaza Mayor mikro hub'ı, teslimat rotalarını %33 oranında kısaltmasıyla dikkat çekmiş ve bu sayede lojistik verimliliği ek olarak artırmıştır. Bu uygulama, şehirlerin ve bölgelerin daha etkili bir şekilde yönetilmesine katkı sağlamaktadır (POLIS Network, 2022).

İnsansız araçlar, sürücüsüz çalışan ve yapay zeka ile yönlendirilen teslimat araçlarıdır. Bu araçlar, hem karayolu hem de kampüs içi dağıtımlarda etkin bir şekilde kullanılmaktadır. İnsansız araçlar, işgücü maliyetlerini düşürmekle kalmayıp, aynı zamanda teslimat süreçlerini optimize ederken kentsel lojistikte güvenlik ve trafik sorunlarını azaltmayı hedefler (Sertrans Logistics).

2025 yılında küresel otonom araç pazarının değeri yaklaşık USD 273,75 milyar olacak. 2034'e kadar

CAGR %36,3 ile USD 4.450,34 milyar bekleniyor (Precedence Research, 2025).

Drone teslimat ise, özellikle şehir içi ve kırsal alanlarda hız ve erişilebilirlik avantajı sağlar. Kargo dronları, paketleri havadan doğrudan teslimat noktasına ulaştırarak, trafiğin karmaşasından bağımsız ve hızlı teslimat yapılmasına olanak verir. Bu model, özellikle acil teslimatlar için son derece idealdir ve müşteri memnuniyetini artırmak açısından önemli bir yapılandırma (Hummingdrone, 2020).

2024 yılı itibarıyla küresel drone teslimat pazarının büyüklüğü yaklaşık 1 milyar dolar tahmin ediliyor. Pazarın 2034 yılına kadar yıllık %40.3'lük bir bileşik yıllık büyüme oranı ile 29.4 milyar dolara ulaşması bekleniyor (Polaris Market Research & Consulting LLP, 2024). IMARC Group'a göre, 2024'te pazar 2.7 milyar dolara çıkması bekleniyor (IMARC Group, 2024). MarketsandMarkets ise 2024'te pazarın 693 milyon dolar olduğunu öngörüyor (Marketsandmarkets, 2024).

4.5. Sürdürülebilirlik Perspektif

Sürdürülebilirlik kavramı, çevresel, ekonomik ve sosyal boyutların dengeli bir şekilde ele alınarak gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir yaşam tarzının benimsenmesini ifade eder. Özellikle son yıllarda, sürdürülebilirlik, işletmelerin stratejik planlamalarının merkezine yerleşmiş ve günlük yaşamımızda daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. Sürdürülebilirlik, doğal kaynakların etkin kullanımı, ekosistemlerin korunması ve çevre kirliliğinin azaltılması gibi temel ilkelere dayanır (Mutlu, 2024). Bunun yanı sıra, ekonomik sürdürülebilirlik; işletmelerin finansal performansını artırırken kaynakları verimli kullanma, iş gücü istihdamını artırma ve yerel ekonomilere destek verme gibi unsurları içerir. Sosyal sürdürülebilirlik ise, toplumsal eşitlik, adalet ve insan hakları gibi değerlere odaklanır. Bu üç boyutun birleşimi, sürdürülebilir bir geleceğin inşa edilmesi için gereklidir. Son kilometre teslimat süreçleri de bu çerçevede değerlendirilerek, çevresel etkilerin azaltılması ve toplumsal fayda sağlanması hedeflenmelidir (Zengi & Çakır, 2025). Son kilometre teslimatlar, toplam şehir içi karbon emisyonlarının yaklaşık %30 oluşturuyor. E-ticaret teslimatları nedeniyle şehir içi trafiğin %30 artması, karbon emisyonlarını artırıyor (Hillyer, 2020). 2023 itibarıyla, son kilometre teslimatlarda kullanılan araçların %15'i elektrikli araçlardır (Boston Consulting Group, 2023).

Sonuçlar

Bu çalışmada son kilometre teslimatın lojistik sistemler üzerindeki etkileri kapsamlı bir şekilde incelenmiştir ve bu araştırmanın kapsamı geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. 2025 yılına ait veriler ışığında, son kilometre teslimat süreçlerinin lojistik sistemlerin maliyet ve verimlilik açısından en kritik aşaması olduğu net olarak ortaya konmuştur. E-ticaret hacminin artması ve sürekli değişen tüketici beklentileri, teslimat süreçlerinin kısılmasını ve esnek teslimat modellerinin giderek daha fazla önem kazanmasını beraberinde getirmiştir. Bu durum, geleneksel teslimat sistemlerinin yetersizliklerini daha belirgin hale getirmiştir. Araştırma bulguları, kentsel lojistikte artan trafik yoğunluğu, karbon salınımı ve gürültü kirliliği gibi çevresel sorunların maalesef daha da büyümeye devam ettiğini göstermektedir. Ancak dijitalleşme, yapay zeka destekli rota optimizasyonu ve gerçek zamanlı haritalama gibi teknolojik çözümler, teslimat süreçlerinde verimliliği artırmakta ve aynı zamanda çevresel etkileri azaltmada önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca, mikro hub'lar, insansız araçlar ve drone gibi alternatif teslimat modelleri, sürdürülebilirlik açısından umut vadeden yenilikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Sonuç olarak, lojistik sektöründe son kilometre teslimat süreçlerinin iyileştirilmesi için teknolojik yeniliklerin hızla benimsenmesi büyük bir gereklilik haline gelmiştir. Hem ekonomik verimliliğin artırılması hem de çevresel etkilerin minimize edilmesi, sektörde sürdürülebilir bir büyümenin anahtarı olmaktadır. Bu bağlamda, dijital dönüşüm ve yenilikçi teslimat modellerine yönelik yapılan yatırımların önemi gün geçtikçe artmaktadır ve bu durum gelecekteki lojistik faaliyetlerinin şekillenmesinde belirleyici bir rol oynamaktadır.

Kaynakça

- Akben, İ., & Mızrak, B. (2021). *Sürdürülebilir Kentsel Lojistik*. Nobel Akademik Yayıncılık.
- Allen, J., Pieczyk, M., Piotrowska, M., Mcleod, F., Cherrett, T., Ghali, K., ... & Austwick, M. (2018). Understanding The Impact Of E-Commerce On Last-Mile Light Goods Vehicle Activity In Urban Areas: The Case Of London. *Transportation Research Part D: Transport And Environment*, 61, 325-338.
- Arrow Truck Sales. (2023, Mayıs 16). *3 Models Of Last Mile Delivery For Trucking Companies*. Hashnode. <https://arrowtruck.hashnode.dev/3-models-of-last-mile-delivery-for-trucking-companies>
- Aylak, B. L., & Oral, O. (2021). Yapay Zeka Ve Makine Öğrenmesi Tekniklerinin Lojistik Sektöründe Kullanımı. *El-Cezeri*, 8(1), 74-93.
- Badrinarayanan, A. (2024). AI-Driven Optimization of Last-Mile Delivery. *Int. J. Multidiscip. Res. IJFMR*, 6, 1-13.
- Bates, O., Friday, A., Allen, J., Cherrett, T., Mcleod, F., Bektas, T., ... & Davies, N. (2018, April). Transforming Last-Mile Logistics: Opportunities For More Sustainable Deliveries. In *Proceedings Of The 2018 CHI Conference On Human Factors In Computing Systems* (Pp. 1-14).
- Bates, O., Friday, A., Allen, J., Mcleod, F., Cherrett, T., Wise, S., ... & Nguyen, T. (2018). ICT For Sustainable Last-Mile Logistics: Data, People And Parcels.
- Boston Consulting Group. (2023). *Electrification Of Last Mile Delivery Fleets Will Drive 25% Of EV Sales In India By 2025*. Clean Mobility Shift. <https://cleanmobilityshift.com/market-trends/electrification-of-last-mile-delivery-fleets-will-drive-25-of-ev-sales-in-india-by-2025/>
- Business Research Insights. (2025, Nisan 14). *Map Monitoring Market Size, Share, Growth And Industry Analysis By Type (Web-Based Cloud) And By Applications (Large Enterprise, SME) And By Regional Insights And Forecast To 2033*. Erişim Adresi: <https://www.businessresearchinsights.com/market-reports/map-monitoring-market-121463>
- Chandrasekaran, A. (2024, Ocak 16). *Mobile Commerce Statistics You Need To Know In 2024*. Apptile. <https://apptile.com/blog/mobile-commerce-statistics-you-need-to-know-in-2024/>
- Correia, D., Teixeira, L., & Marques, J. L. (2021). Last-Mile-As-A-Service (Lmaas): An Innovative Concept For The Disruption Of The Supply Chain. *Sustainable Cities And Society*, 75, 103310.
- Çerçi, P. A. (2024). *Sürdürülebilirlik Kapsamında Lojistikte Dijitalleşme*. ULUK 2024 Bildiriler Kitabı (Ss. 35–37). İstanbul Üniversitesi Ulaştırma Ve Lojistik Fakültesi. <https://ulk.ist/kutuphane/kitap/ULUK2024/Surdurulebilirlik-Kapsaminda-Lojistikte-Dijitallesme/>
- Çetin, S. (2024). *Sürdürülebilir Son Kilometre Teslimatı İçin Kitle Kaynak Kullanımı: Ankara İlinde Bir Araştırma* (Master's Thesis, Necmettin Erbakan University (Turkey)).
- Datahorizon Research. (2025, 2 Ocak). *Digital Map Market Size & Share Report 2033*. <https://datahorizonresearch.com/digital-map-market-2842>
- Dube, S. (2024, Nisan 24). *18 Global Mobil Ticaret İstatistiği 2025 İçin*. Invesp. <https://www.invespro.com/blog/mobile-commerce-statistics/>
- Dündar, A. O., & Öztürk, R. (2023). Dijital Dönüşümün Lojistik Sektöründeki Etkileri. *Business And*

Management Studies: An International Journal, 11(2), 75-92.
<https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/1520>

Eğilmez, G. (2024). Sürdürülebilir Akıllı Lojistik.

Ercik, C., & Çoban, Ö. (2023). Yöresel Ürünlerle İşlenmiş Gıdalara Yönelik Lezzet Algısının Tüketici Tutumları Üzerine Etkisi: Yeni Ürün Geliştirmede Dolgulu Çikolata Örneği.

Farooq, B., Samouh, F., Gluza, V., Djavadian, S., & Meshkani, S. M. (2020). *Multimodal Autonomous Last Mile Delivery System Design And Application*. Arxiv. <https://doi.org/10.48550/Arxiv.2009.01960>

Figliozzi, M. A. (2020). Carbon Emissions Reductions In Last Mile And Grocery Deliveries Utilizing Air And Ground Autonomous Vehicles. *Transportation Research Part D: Transport And Environment*, 85, 102443.

Fortune Business Insights. (2025, Mayıs 29). *Artificial Intelligence Market To Record CAGR Of 29.2% Over 2025-2032; Rising Use Of AI Assistance For Human Agents To Accelerate Market Growth*. <https://www.fortunebusinessinsights.com/press-release/artificial-intelligence-market-9227>

Fulfillment Hub USA. (2024, Ekim 20). *Verimli Teslimatın Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Bir Analiz*. <https://fulfillmenthubusa.com/verimli-teslimatin-musteri-memnuniyeti-uzerindeki-etkisi-bir-analiz/>

García-Retuerta, D. (2023). Challenges And Perspectives In LMD: Comparative Study And Intelligent Mobility Proposal. *Arxiv Preprint Arxiv:2308.14025*.

Garus, A., Christidis, P., Mourtzouchou, A., Duboz, L., & Ciuffo, B. (2024). Unravelling the last-mile conundrum: A comparative study of autonomous delivery robots, delivery bicycles, and light commercial vehicles in 14 varied European landscapes. *Sustainable Cities and Society*, 108, 105490.

Ghajargar, M., Zenezini, G., & Montanaro, T. (2016). Home Delivery Services: Innovations And Emerging Needs. *IFAC-Papersonline*, 49(12), 1371-1376.

Güngörmez, S. Y. (2024, Mayıs 14). *Lojistik Sektörü, Sürdürülebilirliğe Rota Optimizasyonu ile Katkı Sağlıyor*. ŞehirMedya. <https://www.sehirmedya.com/ozel-haber/lojistik-sektoru-surdurulebilirliğe-rota-optimizasyonu-ile-katki-sagliyor-398326>

Güzel, D., & Kavalcı, K. (2023). Lojistik Son Adım Teslimat Hizmetinde Tüketicilerin Akıllı Dolapları Benimseme Niyeti Üzerine Bir Araştırma. *Doğuş Üniversitesi Dergisi*, 24(1), 379-398.

Harmon, R. (2025, 9 Nisan). *Son Kilometre Lojistiğinin Geçmişi, Bugünü Ve Geleceği*. Linkline Journal. <https://linklinejournal.com/the-past-present-and-future-of-last-mile-logistics/>

Harrington, T. S., Singh Srail, J., Kumar, M., & Wohlrab, J. (2016). Identifying Design Criteria For Urban System 'Last-Mile'solutions—A Multi-Stakeholder Perspective. *Production Planning & Control*, 27(6), 456-476.

Hillyer, M. (2020, 10 Ocak). *Urban Deliveries Expected To Add 11 Minutes To Daily Commute And Increase Carbon Emissions By 30% Until 2030 Without Effective Intervention*. World Economic Forum. <https://www.weforum.org/press/2020/01/urban-deliveries-expected-to-add-11-minutes-to-daily-commute-and-increase-carbon-emissions-by-30-until-2030-without-effective-intervention-e3141b32fa/>

Hummingdrone. (2020, Nisan 13). *Drone ile Paket Teslimati*. Hummingdrone Akademi. <https://medium.com/hummingdrone-akademi/drone-ile-paket-teslimati-fee270c2d3c2>

IMARC Group. (2024). *Delivery Drones Market Size, Share, Growth 2025-2033*. <https://www.imarcgroup.com/delivery-drones-market>

IMARC Group. (2024). *Digital Map Market | Size, Share, Trends Analysis 2025-33*. Erişim Adresi: <https://www.imarctgroup.com/digital-map-market>

IMARC Group. (2025, Haziran 7). *Mobile Mapping Market Size, Share, Growth, Analysis 2033*. Erişim Adresi: <https://www.imarctgroup.com/mobile-mapping-market>

İşcan, A. T. (2024). *Lojistikte Paylaşım Ekonomisi İle Tedarik Zinciri Çevikliği Uygulamaları* (Doctoral Dissertation, Maltepe University (Turkey)).

Jungleworks. (2025). *Role Of Delivery Orchestration In Last Mile*. Jungleworks. <https://jungleworks.com/role-of-delivery-orchestration-in-last-mile/>

Kanduz, B. S. (2023). *Lojistik 4.0 Uygulamalarını Etkileyen Fırsatların Ve Zorlukların Sürdürülebilirlik Bağlamında Belirlenmesi: Ankara Lojistik Üssü'nde Bir Araştırma* (Master's Thesis, Necmettin Erbakan University (Turkey)).

Kewlani, R. (2024, Nisan 10). *25+ Must-Know Mobile Commerce Statistics To Drive Your Sales Strategy In 2024*. Firework. <https://firework.com/blog/mobile-commerce-statistics>

Kolas, S. A. (2021). *E-Ticaret Lojistiği* (Master's Thesis, Maltepe University (Turkey)).

Korucuk, S. (2021). Ordu Ve Giresun İllerinde Kentsel Lojistik Performans Unsurlarına Yönelik Karşılaştırmalı Bir Analiz. *Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (26), 141-155.

Köksu, B. S., & Sayın, A. A. (2024). *Lojistik Sektöründe İnovasyon*. EĞİTİM YAYINEVİ.

Kömürlü, E. (2024). Kaya Mekan Kç Ler İç N B Lm Tar H Notları.

Kumaş, A. (2024). Otomotiv Sektöründe Bir Araç Rotalama Problemi Uygulaması.

Lin, Y. (2024, Ekim 20). *Global Ecommerce Sales Growth Report*. Shopify. <https://www.shopify.com/blog/global-ecommerce-sales>

Lindner, J. (2025, Nisan 29). *Transformation Statistics: Market Data Report 2025*. Gitnux. Erişim Adresi: <https://gitnux.org/transformation-statistics/>

Lobitek Yazılım A.Ş. (2024, Temmuz 29). *Rota Optimizasyonu İle Lojistik Maliyetlerinizi Düşürün*. https://www.lobitek.com/tr/blogdetay/11/rota_optimizasyonu_ile_lojistik_maliyetlerinizi_dusurun

Makropack Makina. (2024, Ekim 10). *Sürdürülebilir Paketleme: Çevre Dostu Seçenekler ve Uygulamaları*. <https://www.makropackmakina.com/blogdetay/surdurulebilir-paketleme-cevre-dostu-secenekler-ve-uygulamaları>

Marketsandmarkets. (2024, Temmuz 5). *Drone Package Delivery Market Worth \$4,666 Million By 2030, Exclusive Report By Marketsandmarkets™*. Globenewswire. <https://www.prnewswire.com/news-releases/drone-package-delivery-market-worth-4-666-million-by-2030---exclusive-report-by-marketsandmarkets-302189880.html>

Mukundan, A., Karmakar, R., Jouhar, J., Valappil, M. A. E., & Wang, H. C. (2025). Kentsel Gelişimin İlerlemesi: Akıllı Şehir Yenilikleri ve Sürdürülebilir Çözümlerde Hiperspektral Görüntülemenin Uygulamaları.

Mutlu, İ. S. (2024). Dijital Ekonomi: Vergilendirme, Sosyal Refah ve Sürdürülebilirlik. *Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 10(2), 308-330.

Norman, H. (2021, Ocak 4). *UPS Champions Micro Hub Model For Sustainable Urban Logistics*. Parcel And Postal Technology International.

<https://www.parcelandpostaltechnologyinternational.com/features/ups-champions-micro-hub-model-for-sustainable-urban-logistics.html>

OPLOG. (2023, Mart 30). *E-Ticarette Çevre Dostu Ve Sürdürülebilir Paketlemenin Avantajları*. <https://www.oplog.io/tr/blog/eticarette-cevre-dostu-paketlemenin-avantajlari>

Polaris Market Research & Consulting LLP. (2024, Aralık 18). *Delivery Drone Market To Register A CAGR Of 40.3% From 2025 To 2034, To Reach USD 29,417.91 Million By 2034*. Globenewswire. <https://www.globenewswire.com/news-release/2024/12/18/2998886/0/en/Delivery-Drone-Market-To-Register-A-CAGR-Of-40-3-From-2025-To-2034-To-Rreach-USD-29-417-91-Million-By-2034-Report-By-Polaris-Market-Research.html>

POLIS Network. (2022, Haziran 29). *Madrid's New Micro Hub Reduces The Distance Travelled For Deliveries By 33%*. <https://www.polisnetwork.eu/news/madrids-new-micro-hub-reduces-the-distance-travelled-for-deliveries-by-33/>

Precedence Research. (2025, Haziran 3). *Digital Transformation Market Size To Surge USD 10.76 Trn By 2034*. Erişim Adresi: <https://www.precedenceresearch.com/digital-transformation-market>

Precedence Research. (2025, Mayıs 29). *Autonomous Vehicle Market Size To Worth USD 4450.34 Billion By 2034*. <https://www.precedenceresearch.com/autonomous-vehicle-market>

Punam Mandal, M., & Archetti, C. (2023). *A Decomposition Approach To Last Mile Delivery Using Public Transportation Systems*. *Arxiv E-Prints*, Arxiv-2306.

Rakibul Alam, M., & Guo, Z. (2023). *A Review On The Charging Station Planning And Fleet Operation For Electric Freight Vehicles*. *Arxiv E-Prints*, Arxiv-2311.

Ranieri, L., Digiesi, S., Silvestri, B., & Roccotelli, M. (2018). *A Review Of Last Mile Logistics Innovations In An Externalities Cost Reduction Vision*. *Sustainability*, 10(3), 782.

Sertrans Logistics. *Yapay Zekâ Ve Otonom Araçların Lojistikteki Rolü*. Erişim Adresi: <https://www.sertrans.com.tr/yapay-zeka-ve-otonom-araclarin-lojistikteki-rolu>

Shankar, T. (2025, 11 Ocak). *Last Mile Delivery Costs — Challenges And Solutions*. Clickpost. <https://www.clickpost.ai/blog/last-mile-delivery-costs>

Sonneberg, M. O., Leyerer, M., Kleinschmidt, A., Knigge, F., & Breitner, M. H. (2019). *Autonomous Unmanned Ground Vehicles For Urban Logistics: Optimization Of Last Mile Delivery Operations*.

Statista Research Department. (2024, Ocak 25). *Last Mile Share Of Total Shipping Costs 2023*. Statista. <https://www.statista.com/statistics/1434298/last-mile-share-of-total-shipping-costs/>

Straits Research. (2025). *Last Mile Delivery Market Size, Trends & Growth Report By 2033*. <https://straitsresearch.com/report/last-mile-delivery-market>

Sun, X., Yu, H., Solvang, W. D., Wang, Y., & Wang, K. (2022). *The Application Of Industry 4.0 Technologies In Sustainable Logistics: A Systematic Literature Review (2012–2020) To Explore Future Research Opportunities*. *Environmental Science And Pollution Research*, 1-32.

Tektas, M. (2021). *2nd International Conference On Intelligent Transportation Systems, Full Text Book*. ISBN 978-605-74234-3-6

Tezei, J. F., De Freitas, C. R., Neto, A. L., Rodrigues, P. C. C., & Luche, J. R. D. (2024). *Strategic Analysis For A Truck-Drone Hybrid Model In Last Mile Delivery*. *International Contemporary Management Review*, 5(1),

31-53.

Tob-Ogu, A., Kumar, N., Cullen, J., & Ballantyne, E. E. (2018). Sustainability Intervention Mechanisms For Managing Road Freight Transport Externalities: A Systematic Literature Review. *Sustainability*, 10(6), 1923.

TRT World. (2024, Eylül 18). *Türkiye'nin E-Ticaret Hacmi 2023'te İki Katından Fazla Arttı*. <https://www.trtworld.com/Turkiye/Turkiyes-E-Commerce-Volume-More-Than-Doubled-In-2023-18166989>

Urban Freight Lab. (2020, Mayıs 20). *Microhubs Defined*. https://urbanfreightlab.com/In_The_Media/Microhubs-Defined/

Urban Freight Lab. (2021, Aralık 13). *UFL Pilot Delivers Results: 50% Reduction In Truck Miles, 30% Reduction In CO2*. https://urbanfreightlab.com/News_Announcements/Ufl-Pilot-Delivers-Results-50-Reduction-In-Truck-Miles-30-Reduction-In-Co2/

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (2024). *31.12.2024 entegre faaliyet raporu*. <https://storage.fintables.com/media/uploads/kap-attachments/VESTEL%20BEYAZ%20E%C5%9EYA%2031.12.2024%20ENTEGRE%20FAAL%C4%B0YET%20RAPORU.pdf>, Erişim Tarihi: 10.06.2025.

Villano, M. (2025, Nisan 10). *How Uber Freight Is Leveraging AI To Make Truck Routes More Efficient*. Business Insider. Erişim Adresi: <https://www.businessinsider.com/Ai-Trucking-Logistics-Uber-Freight-Tech-Optimize-Routes-2025-4>

Vrhovac, V., Vasić, S., Milisavljević, S., Dudić, B., Štarchoň, P. Ve Žižakov, M. (2023). Son Kilometre Teslimatında E-Ticaret Kullanıcı Deneyiminin Ölçülmesi. *Matematik*, 11 (6), 1482.

Woodard, J. B. (2013). *"Last-Mile" Deliveries In High-Density Urban Residential Areas Of Manhattan* (Doctoral Dissertation, Columbia University).

Zengi, C. A., & Çakır, M. (2025). Gelişmekte Olan Ülkelerde Sürdürülebilir Tüketim Ve Üretim Kalıplarının Teşvik Edilmesi: Zorluklar, Fırsatlar ve Stratejiler.